

**Criatividade e Inteligência Artificial: Uma análise crítica sobre as noções de
criatividade no contexto das IAs Generativas**

*Creativity and Artificial Intelligence: A critical analysis of the concept of creativity
in the context of Generative AI*

Marcilon Almeida de Melo¹
Nicole Aguirre Calazans²

Resumo

A Inteligência Artificial (IA) tem avançado significativamente ao longo dos anos, culminando na criação de sistemas generativos capazes de produzir novos conteúdos, como textos, imagens, músicas e até mesmo obras de arte. Este artigo visa compreender como a inteligência artificial generativa pode transformar as concepções tradicionais de criatividade, um fenômeno, até então, considerado inerentemente humano. Tendo em vista a temática da pesquisa, adotou-se como estratégia metodológica a revisão bibliográfica, articulando aportes de Margaret Boden, Mihaly Csikszentmihalyi e Lev Manovich. Este estudo pretende fornecer uma base para futuros artistas, pesquisadores e desenvolvedores interessados em explorar as intersecções entre tecnologia e arte, promovendo uma reflexão crítica sobre o futuro da criatividade mediada por inteligência artificial.

Palavras-chave: Inteligência Artificial Generativa, Criatividade, Arte.

Abstract

Artificial intelligence (AI) has advanced significantly over the years, culminating in the development of generative systems capable of producing new content such as texts, images, music, and artworks. This article aims to examine under what conditions productions mediated by generative artificial intelligence may be considered creative, and what this implies for the contemporary concept of creativity, traditionally understood as an inherently human phenomenon. Given the theoretical nature of the research, the article adopts a bibliographic review methodology, articulating contributions from Margaret Boden, Mihaly Csikszentmihalyi, and Lev Manovich. By critically discussing different perspectives on creativity in the context of generative AI, this study seeks to contribute to contemporary debates on authorship, artistic production, and human-machine relations, while also providing a theoretical basis for artists, researchers, and developers interested in the intersections between technology and art.

Keywords: *Generative Artificial Intelligence; Creativity; Art.*

Introdução

¹ Marcilon A. Melo (Marck AI), é designer, professor e pesquisador de arte, design e tecnologia. marcilon@ufg.br

² Nicole A. Calazans, mestranda em Artes, Culturas e Tecnologias pelo Media Lab / UFG. nicole.a.calazans@gmail.com

A premissa tradicional de que a criatividade é intrinsecamente humana é posta à prova diante do avanço constante dos algoritmos de Inteligência Artificial Generativa (IAG), criando questionamentos sobre a possibilidade de um sistema ser genuinamente criativo. O debate público tende a se polarizar entre dois extremos. De um lado, há a inclinação a reconhecer nas IAs generativas uma criatividade quase automática, como se a mera capacidade de produzir saídas inéditas bastasse para legitimar o termo. De outro, persiste a recusa em atribuir tal qualificação a resultados algorítmicos, sob o argumento de que criatividade implicaria intenção, consciência, experiência ou agência propriamente humanas. Ambas as respostas, contudo, correm o risco de reduzir a criatividade a um único de seus critérios possíveis, seja a novidade formal, seja a interioridade do agente.

A criatividade, embora frequentemente mobilizada como categoria intuitiva no debate contemporâneo, resiste a definições simplificadoras. Trata-se, antes, de uma construção histórica relativamente recente, elaborada ao longo de sucessivas reconfigurações culturais que alteraram tanto o estatuto da produção artística quanto a própria figura daquele que produz. Os gregos antigos, por exemplo, não dispunham de conceitos equivalentes ao que hoje chamamos de “arte”, “criação” ou “criador”. Em vez disso, empregavam o termo *techne* (τέχνη) para designar o conjunto de saberes práticos, regras transmissíveis e domínio técnico envolvido na produção de artefatos e na realização de atividades especializadas (Džalto, 2010). Assim, práticas como medicina, carpintaria, arquitetura, pintura, música e escultura pertenciam ao mesmo campo conceitual, uma vez que tratavam-se de domínios estruturados por regras, métodos e tradições transmissíveis, nos quais a ênfase recaía na excelência técnica, e não na criatividade no sentido moderno do termo.

Durante a Idade Média cristã, consolidou-se a concepção teológica da *creatio ex nihilo* (criação a partir do nada), segundo a qual havia um único Criador: Deus. Não existiam “artistas” na acepção atual da palavra, a criação absoluta era entendida como prerrogativa divina, enquanto as produções humanas eram geralmente concebidas como rearranjos, transformações ou reproduções da ordem já existente. É apenas a partir do Renascimento, entre os séculos XV e XVI, que as artes visuais deixam de ser compreendidas exclusivamente como ofícios manuais baseados na

repetição de normas e começam a ser valorizadas como atividades intelectuais. Mesmo assim, o conceito moderno de criatividade ainda não estava plenamente formado, a arte renascentista continuava amplamente vinculada à tradição clássica, à imitação da natureza e à obediência a regras compositivas. A originalidade começava a ser valorizada, mas ainda coexistia com ideais clássicos de harmonia, proporção e adequação formal.

A consolidação da concepção moderna de criatividade ocorreu sobretudo entre o final do século XVIII e o início do século XIX, no contexto do Romantismo europeu. Nesse período, a criatividade passou gradualmente a ser compreendida como expressão singular da subjetividade humana, vinculada à imaginação, à originalidade e à figura do gênio criador. As transformações tecnológicas contemporâneas, contudo, recolocam esse paradigma sob tensão. Com a capacidade de produzir conteúdos novos, surpreendentes e muitas vezes quase indistinguíveis daqueles elaborados por seres humanos (Bubeck et al., 2023), os sistemas de inteligência artificial generativos não apenas transformam os modos contemporâneos de produção simbólica, como levantam questionamentos sobre quais elementos do processo criativo permanecem indispensáveis e quais são contingentes historicamente.

Diante desse cenário, o presente artigo propõe uma análise crítica das noções de criatividade mobilizadas no contexto das inteligências artificiais generativas. Por meio de revisão bibliográfica, busca-se compreender sob quais condições produções mediadas por inteligência artificial podem ser consideradas criativas e quais implicações isso produz para o conceito contemporâneo de criatividade. Para isso, o trabalho articula contribuições oriundas de Margaret Boden, Mihaly Csikszentmihalyi e Lev Manovich, buscando examinar criticamente os fundamentos históricos e conceituais que organizam os debates atuais sobre criatividade, inteligência artificial e cultura digital.

Margaret Boden e a desmistificação da criatividade

A análise da criatividade requer a superação da noção de criação ex nihilo, ou seja, a produção de algo a partir do nada, que historicamente conferiu à criatividade uma aura de impossibilidade e magia. Neste artigo, adotamos a premissa de Margaret Boden, que define a criatividade como a capacidade de conceber ideias ou artefatos que sejam, simultaneamente, novos, surpreendentes e valiosos. Nesse caso, “ideias” abrange desde conceitos, poemas e composições musicais até teorias científicas, coreografias e piadas. Já “artefatos” inclui de pinturas e esculturas a locomotivas a vapor, aspiradores de pó e apitos. A amplitude desses exemplos demonstra que a criatividade não se restringe ao domínio artístico. Pelo contrário, ela está presente em praticamente todas as esferas da vida. Não é uma “habilidade especial”, mas um aspecto da inteligência humana (Boden, 2004).

A criatividade está profundamente enraizada em todas as culturas, mas sua definição e atributos variam entre elas. O que é novidade em algum lugar pode não ser em outro. Por vezes, o valor de uma tese ou obra só é reconhecido tempos depois, quando associado a outra ideia, descoberta ou condição (Josgrilberg, 2021). Um caso que ilustra muito bem essa natureza contingente da criatividade é o de Johann Sebastian Bach. Embora tenha sido respeitado em vida como músico e organista, grande parte de sua produção composicional permaneceu em relativa obscuridade após sua morte, sendo retomada apenas no século XIX e posteriormente elevada ao status de uma das maiores produções artísticas da história ocidental. Na ciência, não é diferente. Alfred Wegener, ao apresentar a teoria da deriva continental em 1912, recebeu forte ceticismo pela ausência de evidências capazes de explicar o deslocamento dos continentes. Apenas, décadas depois, com o desenvolvimento da teoria das placas tectônicas e o avanço das pesquisas geológicas, sua proposta foi reconhecida como revolucionárias para a compreensão da dinâmica da Terra.

Com base nessa perspectiva, Boden propôs uma distinção entre a criatividade psicológica (criatividade-P) e a criatividade histórica (criatividade-H). A criatividade-P ocorre quando uma ideia ou produto é surpreendente e inédito para o indivíduo que a concebeu, independentemente de quantas pessoas já o tenham pensado ou criado antes. Já a criatividade-H refere-se a ideias que surgem pela primeira vez na história da humanidade. A criatividade-H é, portanto, um caso

especial de criatividade-P. Embora para historiadores e áreas como ciência, tecnologia e engenharia, por exemplo, o que importa é a criatividade-H, Boden desloca a análise do produto para o processo. Seu interesse não recai sobre o resultado final, mas sobre os processos que tornam o novo possível. Em outras palavras, o que importa não é quem teve a ideia primeiro, mas como alguém conseguiu chegar a ela (Boden, 2004).

Se “novo”, nesse contexto, possui dois significados diferentes, “surpreendente” possui três. A criatividade combinatória atua por meio da associação de ideias ou elementos já familiares, justapondo-os em arranjos até então não familiares. Exemplos clássicos incluem poesias, colagens e analogias. Embora possa parecer aleatória, para que seja considerada criativa, a conexão entre as ideias precisa seguir uma lógica compreensível, exigindo um vasto repertório semântico e cultural vasto por parte do criador.

A criatividade exploratória, por sua vez, envolve a geração de novas idéias pela exploração de espaços conceituais estruturados. Os chamados “espaços conceituais” são estilos estruturados de pensamento. Em geral, são assimilados por meio da cultura à qual o indivíduo pertence, embora, em alguns casos, possam ser adotados de outras culturas. Seja qual for a origem, esses estilos não surgem na mente de um único indivíduo, eles já existem. Exemplos de espaços conceituais incluem formas de escrever prosa ou poesia, estilos de escultura, pintura ou música, teorias científicas, coreografias, receitas culinárias, entre outros. Em resumo, trata-se de qualquer forma de pensar organizada, valorizada e reconhecida por determinado grupo social. O indivíduo navega por esse espaço, mapeando suas possibilidades, testando seus limites e descobrindo possibilidades que, embora permitidas pelas regras do estilo, ainda não haviam sido pensadas. Diferentemente do que o senso comum pressupõe, Boden defende que as regras e as restrições não limitam a criação; ao contrário, são as restrições de um espaço conceitual que tornam a criatividade possível, fornecendo a estrutura sobre a qual o indivíduo pode operar.

Por fim, a criatividade transformacional surge como um desdobramento da criatividade exploratória, geralmente motivada pela frustração diante dos limites

impostos por um estilo já estabelecido. Nesse caso, uma ou mais restrições estilísticas são modificadas de forma radical, sendo abandonadas, negadas, complementadas, substituídas ou até mesmo ampliadas, permitindo o surgimento de estruturas inéditas que antes não poderiam ser concebidas.

Csikszentmihalyi e a criatividade como sistema

Embora a taxonomia de Boden forneça os mecanismos estruturais para compreender como a novidade é gerada, a novidade e a surpresa, por si sós, não garantem o status de criatividade. Como mencionado, a obra precisa ter "valor". A atribuição de valor, contudo, não é uma propriedade intrínseca ao objeto, o que exige deslocar a análise do indivíduo para o contexto social. Para isso, recorreremos ao modelo de Mihaly Csikszentmihalyi, que postula que a criatividade resulta da interação de um sistema composto por três elementos: o indivíduo, o domínio e o campo. É um fenômeno sistêmico, não individual.

O domínio consiste no conjunto de regras simbólicas, procedimentos e conhecimentos acumulados e estruturados por uma cultura, como a matemática, a pintura ou a música clássica. O indivíduo internaliza as regras desse domínio e introduz nele uma variação, uma nova ideia ou produto. Contudo, essa inovação só se efetiva como criativa se for reconhecida e selecionada pelo campo. O campo é formado pelos especialistas que atuam como guardiões (*gatekeepers*) do domínio, críticos de arte, curadores, acadêmicos e pares, cuja função é avaliar as inovações, decidindo quais merecem ser reconhecidas, preservadas e incorporadas ao cânone cultural para as gerações futuras (Csikszentmihalyi, 1996).

A partir dessa perspectiva, Csikszentmihalyi define a criatividade como qualquer ato, ideia ou produto que altere um domínio existente ou o transforme em um novo, o que jamais ocorre sem o consentimento explícito ou implícito do campo responsável por ele. Esta definição sistêmica tem implicações profundas: ela descentraliza o mito do gênio criativo isolado e demonstra que criar não é simplesmente produzir algo novo, mas conseguir que esse novo seja reconhecido

como significativo o suficiente para alterar o domínio. Isso significa que a criatividade não se completa no momento da geração. Ela depende de validação, circulação e incorporação. Portanto, para entender a criatividade, não basta estudar os indivíduos que parecem ser os principais responsáveis por uma ideia ou produto novo, sua contribuição, apesar de necessária e importante, é apenas um elo de uma cadeia, uma etapa de um processo.

Mediação algorítmica da cultura e produção cultural contemporânea

Essa matriz tipológica revela-se indispensável para examinar a produção das atuais inteligências artificiais generativas. Se Boden e Csikszentmihalyi permitem reconstruir os fundamentos conceituais da criatividade, Lev Manovich ajuda a situar esses fundamentos dentro da cultura digital contemporânea. Sistemas generativos operam necessariamente a partir de grandes arquivos de produção cultural pré-existente, nos quais estão inscritos estilos, convenções e formas historicamente sedimentadas. Ao serem convertidos em dados, esses materiais tornam-se passíveis de análise e modelagem, permitindo a identificação de padrões recorrentes, que muitas vezes escapam à percepção ou à teorização humana consciente, e que podem ser posteriormente recombinados (Manovich & Arielli, 2024). A produção de uma nova obra, portanto, consiste na interpolação probabilística entre esses pontos de dados, demonstrando, de acordo com Boden, uma exímia capacidade para a criatividade exploratória por parte do algoritmo e resultando na síntese de conteúdos que possuem propriedades estatísticas semelhantes às dos arquivos originais, mas se configuram como arranjos inéditos, sendo assim, indiscutivelmente P-criativos e, por vezes, até H-criativos.

Embora, à primeira vista, também pareça fácil simular a criatividade combinatória - afinal, nada poderia ser mais simples do que fazer um computador produzir associações desconhecidas de ideias já armazenadas - sua implementação prática é surpreendentemente rara. A simples recombinação de ideias preexistentes não garante valor criativo, embora tais combinações possam ser historicamente novas e estatisticamente surpreendentes, elas só podem ser consideradas valiosas se as ideias

associadas possuem um vínculo significativo entre si - algo que requer uma capacidade de julgamento semântico ainda limitada em muitos sistemas atuais (Boden, 2009).

Os limites tornam-se ainda mais evidentes na criatividade transformacional. Como estabelecido no modelo sistêmico de Csikszentmihalyi, uma ideia apenas ascende ao status de criatividade quando é avaliada e reconhecida por um "campo" de especialistas e, posteriormente, integrada a um "domínio" cultural. Como os algoritmos são exímios em decodificar tarefas bem definidas e regras composicionais claras a partir de grandes volumes de dados, eles são capazes de simular estilos históricos com extrema precisão, resultando, segundo Manovich, em um fenômeno denominado "maneirismo computacional". A lógica estatística que estrutura os modelos generativos contemporâneos opera prioritariamente por meio da identificação e generalização de padrões presentes em grandes conjuntos de dados, possibilitando a reprodução em larga escala de estilos artísticos já consolidados e validados pela tradição, desprovidos, no entanto, de intencionalidade e do rompimento paradigmático que historicamente caracteriza as vanguardas.

Quando a máquina, através de processos estocásticos, gera uma anomalia que foge completamente à distribuição de dados aprendida, ela própria não possui parâmetros próprios para decidir se essa ruptura paradigmática é uma inovação ou apenas um resultado inconsistente. Boden diagnostica aqui a presença de um severo "gargalo avaliativo" (*evaluation bottleneck*) nos sistemas artificiais. Embora a máquina tenha a capacidade técnica de transformar o espaço conceitual, como as métricas de avaliação dependem de julgamentos sociais, históricos e estéticos externos à sintaxe algorítmica, ela é estruturalmente incapaz de definir de modo autônomo se a novidade produzida carrega ressonância e valor cultural.

Na ausência de julgamento estético autônomo por parte do sistema, o ser humano é forçado a internalizar o papel do "campo" avaliador já nas instâncias preliminares da produção. Em IAs generativas, o usuário atua como uma espécie de curador, guiando a evolução do artefato ao selecionar, entre as múltiplas variações probabilísticas

apresentadas pela máquina, aquelas que sejam, simultaneamente, novas, surpreendentes e valiosas para apresentar ao campo (Manovich & Arielli, 2024).

Considerações finais

Ao longo da análise, tornou-se evidente que a emergência das IAs generativas não exige uma resposta dicotômica, capaz de decidir, de forma definitiva, se tais sistemas são ou não criativos. O que se impõe, antes, é uma reavaliação dos critérios que historicamente sustentaram o uso desse conceito. A partir da articulação entre Margaret Boden e Mihaly Csikszentmihalyi, foi possível estabelecer que a criatividade, em sua formulação clássica, não pode ser reduzida a um único elemento. Embora a ausência de intencionalidade consciente em sistemas generativos seja frequentemente mobilizada como argumento para negar sua criatividade, ao definir criatividade como produção de algo novo, surpreendente e valioso, Boden oferece critérios que, em princípio, não dependem diretamente da natureza do agente. Nada em sua teoria demanda que o agente seja humano, consciente ou intencional; o que se exige é que o artefato satisfaça determinadas condições formais e avaliativas. Isso não significa que a intenção seja irrelevante, mas que ela não pode ser tomada como critério absoluto, permitindo que a criatividade seja pensada para além de uma ontologia do sujeito.

Ao articular os três autores, torna-se possível responder com mais precisão à questão central do artigo. Produções mediadas por IA generativa podem ser consideradas criativas quando não se limitam a reproduzir variações estilísticas previsíveis, mas introduzem uma diferença conceitualmente relevante em relação ao domínio em que se inserem; quando essa diferença é reconhecida, debatida e incorporada por um campo capaz de atribuir valor a ela; e quando sua mediação algorítmica não é tratada como simples automatismo, mas como parte constitutiva de um processo cultural situado.

Referências

Boden, M. A. (2004). *The creative mind: Myths and mechanisms* (2nd ed.). Routledge.

Bubeck, S., Chandrasekaran, V., Eldan, R., Gehrke, J., Horvitz, E., Kamar, E., Lee, P., Lee, Y. T., Li, Y., Lundberg, S., Nori, H., Palangi, H., Ribeiro, M. T., & Zhang, Y. (2023). *Sparks of artificial general intelligence: Early experiments with GPT-4*. *arXiv*. <https://doi.org/10.48550/arxiv.2303.12712>

Csikszentmihalyi, M. (1996). *Creativity: Flow and the psychology of discovery and invention*. HarperCollins.

Džalto, D. (2010). Creation vs. techne: The inner conflict of art. In P. T. Coohill (Ed.), *Art inspiring transmutations of life* (pp. 199–212). Springer https://doi.org/10.1007/978-90-481-9160-4_14

Josgrilberg, F. B. (2020). (In)definições criativas: a criatividade e o ser-ao-mundo. *Revista Trama Interdisciplinar*, 11(1), 197-209. <https://doi.org/10.5935/2177-5672/trama.v11n1p197-209>

Manovich, L., & Arielli, E. (2024). *Artificial aesthetics*. <https://manovich.net/index.php/projects/artificial-aesthetics>